

Clement

pianoforte verticale CLEMENT
modello CH 115
88 note - 3 pedali
meccanica RENNER
tipo tradizionale con piantoni

altezza	cm	115
lunghezza	cm	146
profondità	cm	62
peso netto	kg	220
peso lordo	kg	290

pianoforte verticale CLEMENT
modello 110/A
88 note - 3 pedali
meccanica RENNER
tipo piastra portante

altezza	cm	110
lunghezza	cm	146
profondità	cm	56
peso netto	kg	210
peso lordo	kg	280

pianoforte verticale CLEMENT
modello 110/B
88 note - 3 pedali
meccanica RENNER
tipo piastra portante

altezza	cm	110
lunghezza	cm	146
profondità	cm	56
peso netto	kg	210
peso lordo	kg	280

pianoforte mezza coda CLEMENT
meccanica RENNER

Clement

FABBRICA PIANOFORTI - A. BOZZETTA & C.
38038 TESERO (TN) - Via Stava 49 - Tel. 0462/83049

